

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГИДОВ УЗБЕКИСТАНА: ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ГИДОВ LONDON BLUE BADGE

Бухарова Нигора Газиевна

Самостоятельный исследователь НИИ развития туризма

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919332>

***Аннотация.** В статье приведены данные о ежегодном увеличении количества иностранных туристов, посетивших Узбекистан. В связи с настоящей тенденцией отмечается дефицит в квалифицированных гидах. Автором предложен прогноз потребности в профессиональных гидах в соотношении увеличения потока туристов. В качестве успешного зарубежного опыта в статье автор предлагает и рассматривает программу подготовки гидов London Blue Badge.*

***Ключевые слова:** туристы, гиды, прогноз, подготовка специалистов, программа, увеличение, качество, туристская отрасль, услуги, сертификат.*

В настоящее время в Узбекистане создаются условия для развития иностранного и внутреннего туризма, и число туристов увеличивается из года в год. Ведётся интенсивная работа по реализации плана предусмотренного стратегией развития Республики Узбекистан «Узбекистан – 2030» увеличению прибытия количества иностранных туристов до 15 миллионов, внутренних туристов до 25 миллионов и паломнических туристов до 3 миллионов к 2030 году. С ростом числа туристов закономерно увеличивается и спрос на услуги гидов - переводчиков и гидов-экскурсоводов. В частности, количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан за последние 6 лет вернула тенденции развития сферы туризма до предпандемийного уровня. Предлагаем рассмотреть данные по притоку иностранных туристов в Узбекистан в разрезе последних 6 лет в сравнении, с ежегодным увеличением количества подготовки профессиональных гидов (рис.1).

Как можно заметить на рис. 1, количество гидов в стране за год в среднем увеличивается на 10% в сравнении с предыдущим годом, в то время как количество туристов в среднем растёт в 2022 году на 48% а в последующие годы на 30% в среднем по сравнению с предыдущими и последующими годами.

Рис.1 Приток иностранных туристов в Узбекистан

Источник: данные исследований НИИ развития туризма

Заявленная цель — 15 миллионов международных прибытий к 2030 году требует весомых изменений в отраслях связанных с приёмом гостей, составляющих инфраструктуру туризма как отрасли. Также важно отметить, что для обеспечения туристов своевременным и качественным обслуживанием во время пребывания в стране, необходимо уделить особое внимание к системе подготовки гидов для удовлетворения потребностей и запросов иностранных туристов. На рис. 2 можно увидеть тенденцию увеличения спроса на услуги профессиональных гидов в зависимости от количества притока иностранных туристов, спрогнозированную на период 2025-2030 гг.

Рис. 2 Прогноз потребности в профессиональных гидах

Источник: Спрогнозировано автором на основе имеющихся статистических данных

По данным государственного реестра, в настоящее время в республике работают 3420 зарегистрированных гидов. Квалификация гида имеет важное значение для обеспечения благополучного путешествия и предоставления качественного обслуживания

туристам. Система подготовки и сертификации на сегодняшний день требует количественного и качественного подхода.

К примеру, в 2023 году в городе Самарканд прошла 25-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН Туризм. В рамках ассамблеи состоялись два масштабных форума, в которых ожидалось участие двух тысяч иностранных гостей. Для приёма столь масштабного мероприятия потребовалось большое количество гидов, и стал очевиден тот факт, что в пик туристского сезона (октябрь) гидов не хватает. Большинство имеющихся гидов не обладают достаточной квалификацией для обслуживания высокопоставленных гостей. Изучив опыт ряда зарубежных стран, мы поставили перед собой задачу рассмотреть процесс подготовки гидов Blue Badge, также оценить возможность внедрения квалификаций, совместимых с системой подготовки гидов в Узбекистане, вникнув в британскую программу подготовки гидов Blue Badge, которая считается международным образцом передового опыта в области интерпретации культурного наследия и коммуникативных навыков.

«Синий значок» Blue Badge Guide — это квалификация туристических гидов Великобритании, отмеченная многими государственными наградами и премиями. По всей Великобритании работают более 2000 квалифицированных гидов, имеющих сертификат Blue Badge. Существуют ли различия между программой подготовки гидов в Узбекистане и программой подготовки гидов Blue Badge в Великобритании?

Программа подготовки гидов в Узбекистане в основном организована и аккредитована Комитетом по туризму и местными туристическими организациями. Целью этой программы является расширение знаний гидов об исторических, культурных и географических особенностях страны. В ходе программы кандидаты изучают основы туризма, исторических памятников, культурного наследия, туристических услуг, коммуникативные навыки и иностранные языки. Эти курсы обычно краткосрочные и длятся 6 месяцев. Выпускники сдают выпускной экзамен для получения сертификата, но этот экзамен может быть основан больше на теоретических знаниях, чем на практических навыках. Государственный контроль за проведением и прозрачностью этих экзаменов, а также требованиями к экзаменам отсутствует. Каждые 3 года гиды сдают экзамен в виде тестов и тем самым продляют свой сертификат и право заниматься деятельностью.

Гиды с квалификацией «Синий значок» проходят тщательный подготовительный отбор, сдают устный, практический и письменный экзамены. Это гарантия того, что услуги будут предоставлены качественно и по международным стандартам. Чтобы получить такую квалификацию, недостаточно пройти курсы в интернете — нужно усердно учиться два года: изучать географию, историю, религию, юриспруденцию и обладать широкими знаниями региона. Гид с «синим значком» имеет право водить экскурсии пешком, на машине, на поезде, на автобусе и даже на лодке. Наверное, и на воздушном шаре можно попросить провести.

Синий цвет: гид имеет право проводить экскурсии в большом городе, области, в музее, галерее, на улице, на автобусе.

Зеленый цвет: гид имеет право проводить экскурсии в небольшом городе и в музее, галерее, на улице (без автобуса).

Желтый цвет: гид имеет право проводить экскурсии на небольшом объекте, в музее или галерее (без права проведения пешеходных или автобусных экскурсий).

Программа Blue Badge Guide в Великобритании гораздо более продуманная, комплексная и разработана с учетом строгих требований. Эта программа одобрена

Институтом туристических гидов (ITG), который готовит самых престижных и высококвалифицированных гидов в Великобритании. Процесс обучения длится два года и более, в ходе него кандидаты получают обширные знания в области туризма, истории, искусства, архитектуры, культуры, страноведения, обслуживания клиентов и психологии туризма. Кроме того, программа Blue Badge требует от гидов специализации в определенном районе или городе. Например, кандидаты, желающие стать гидом Blue Badge в Лондоне, должны обладать глубокими знаниями о сотнях достопримечательностей, музеев и исторических зданий по всему городу. Экзаменационный процесс очень сложен, и кандидатам необходимо сдать письменные, устные и практические тесты. В этой программе очень важна практическая подготовка, которая позволяет гидам приобретать обширный опыт работы с реальными туристическими группами.

Аспекты, которые можно добавить в программу подготовки гидов в Узбекистане из опыта Blue Badge.

Существующая в Узбекистане система подготовки и повышения квалификации гидов не имеет альтернатив или какого-либо аналога определяющего уровень квалификации гида. Предложив гидам Узбекистана дополнительный вид сертификации будет способствовать профессиональному росту гидов, также наличие сертификата подобного Синему значку - сертификат высокого уровня, создаст между профессионалами здоровую конкурентную среду. Действующая в Узбекистане программа подготовки гидов ориентирована на предоставление базовых теоретических знаний, но не предусматривает практической подготовки и реального опыта. Таким образом, добавление нескольких аспектов программы Blue Badge поможет улучшить качество этой программы. Следующие изменения сделают систему подготовки гидов в Узбекистане более эффективной:

1. Введение специализации для гидов. В настоящее время гиды в Узбекистане получают общие знания, но система специализации по различным направлениям не создана. В программе Blue Badge каждый гид специализируется на определенном городе или регионе. Например, если в Узбекистане будет создана система подготовки специализированных гидов для Самарканда, Бухары, Хивы или Ташкента, это поможет обеспечить качественный сервис для туристов.

2. Увеличение продолжительности процесса обучения. Текущие курсы подготовки гидов очень краткосрочны, что затрудняет получение глубоких знаний за это время. Учитывая, что программа Blue Badge длится два года.

3. Усиление практической подготовки. Текущая программа делает упор на теоретические знания и не предусматривает практического опыта. В программе Blue Badge гиды работают с реальными туристическими группами, проверяя их знания и навыки в различных ситуациях. В Узбекистане было бы целесообразно создать аналогичные программы практического обучения гидов и проводить обучение с реальными туристическими группами.

4. Создание системы сертификации, соответствующую международным стандартам. Текущие сертификаты гидов в основном признаются на местном уровне. Если будет создана международно признанная система сертификации, подобная сертификации Blue Badge, узбекистанские гиды будут конкурентоспособны при предоставлении услуг иностранным туристам, а также будут признаны зарубежными работодателями.

5. Развитие психологии туризма и навыков общения с клиентами. Работа гида — это не только предоставление исторической информации, но и искусство работы с клиентами. Программа Blue Badge уделяет этому вопросу особое внимание. В Узбекистане также необходимо развивать такие навыки гидов как, коммуникативные навыки, публичные выступления, управление сложными ситуациями, стрессоустойчивость.

6. Повышение качества экзаменов по вожждению. В программе Blue Badge кандидаты проходят комплексное тестирование, сдают устные и письменные экзамены, а также проходят практическую аттестацию. В Узбекистане экзамены часто основываются на теоретических знаниях. Если бы система экзаменов была изменена и стала похожа на программу Blue Badge, то есть включала бы практические тесты, выступления перед туристами и отработку реальных ситуаций, связанных с гидами, это помогло бы повысить истинный профессионализм гидов.

В заключении мы рекомендуем ответственным организациям во главе с Комитетом по туризму Республики Узбекистан используя международный опыт создать национальный сертификат высоко уровня, который будет отличать гидов среди коллег более высоким уровнем профессионализма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Development Strategy Framework of the Republic of Uzbekistan by
2. 2035 international nongovernmental nonprofit organization BUYUK KELAJAK (hereinafter referred to as INNGO)
3. British Guild of Tourist Guides. (2019). Guide training. <https://training.britainsbestguides.org/>.
4. Annual Report of JACET SIG on ESP, 18, 20–24.
5. Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). <https://doi.org/10.9707/2307-19.1014>
6. ГОСТ 54604- «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования»
7. ГОСТ 50681-Туристские услуги. Проектирование туристских услуг 3. Барчуков И.С., Башин Ю.Б., Зайцев А.В., Баумгартен Л.В.
8. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: Учеб. Пособие для ВУЗов / Под общ. Ред.проф. Ю.Б. Башина. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА –М, 2014. – 204с.
9. Данилов А.Ю. Теория и практика экскурсионной деятельности. Ярославль: ЯрГУ, 2016.